

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 376.37

DOI 10.5281/zenodo.14930560

Научная статья

СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ В ПРЕОДОЛЕНИИ ДИСГРАФИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

A SYSTEM OF INTERACTIVE METHODS AND TECHNIQUES FOR OVERCOMING DYSGRAPHIA IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN

ЧИСТОБАЕВА АННА ЮРЬЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».

КУСТОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА,

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».

CHISTOBAEVA ANNA YURIEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Novosibirsk State Pedagogical University.

KUSTOVA SVETLANA GENNADIEVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье рассматриваются вопросы использования интерактивных методов и приемов в преодолении дисграфии у младших школьников. Уделено внимание истории вопроса. Обоснована актуальность и значимость их использования, включение в коррекционный процесс с целью повышения эффективности. Описаны виды, формы, дано определение системы. Приведены примеры интерактивных методов и приемов, позволяющих сделать вывод, что активное их применение позволит не только модернизировать образовательный процесс, активизировать познавательную и коммуникативную деятельность, самореализацию обучающихся, но и создать условия успешного преодоления нарушений письменной речи.

The article discusses the use of interactive methods and techniques in overcoming dysgraphia in younger schoolchildren. Attention is paid to the history of the issue. The relevance and importance of their use and inclusion in the correctional process in order to increase efficiency are substantiated. The types and forms are described, and the definition of the system is given. Examples of interactive methods and techniques are given, which allow us to conclude that their active application will not only modernize the educational process, activate cognitive and communication activities, and self-actualize students, but also create conditions for successfully overcoming writing disorders.

Ключевые слова: *интерактивные методы и приемы, дисграфия, младшие школьники, система.*

Key words: *interactive methods and techniques, dysgraphia, primary school students, system.*

В настоящее время активно идет процесс модернизации и становления приоритетных и значимых направлений образования. Актуальными оказываются вопросы не только приобретения новых знаний обучающимися, сколько развитие у них интеллектуального и творческого потенциала, проявления индивидуальных способностей, позволяющих использовать полученные знания и опыт в самостоятельной деятельности. Сегодня ключевым моментом индивидуализации и характера обучения детей с речевой патологией является личностно-ориентированный подход, раскрытие потенциала каждого ребенка, формирование функциональной грамотности и активной позиции, готовности к преодолению трудностей в учебной деятельности, в решении проблемных задач. Существенное место занимает проблема преодоления дисграфий, особенно у младших школьников.

Учителя-логопеды в последнее время поставлены в довольно сложную ситуацию: с одной стороны нормативные документы требуют придерживаться основных требований, которые обязательны при реализации основной общеобразовательной программы, а с другой – пересмотреть свое отношение к традиционному проведению занятий, осваивать и включать в логопедическую работу новые методы и приемы, которые помогут вооружить обучающихся определенным набором компетенций, создать стойкую положительную мотивацию к познавательной деятельности, сформировать универсальные учебные действия.

А.Н. Коноплева, Т.Л. Лещинская и другие рекомендуют использовать интерактивные приемы и методы обучения, позволяющие преодолевать изолированность детей с особенностями психофизического развития, развивать их коммуникативные навыки, помочь адаптироваться в общеобразовательной школе, создать психологическую комфортную образовательную среду, которая поможет организовать рабочую обстановку на уроке [6].

Многочисленные исследования и достаточно большое количество публикаций, связанных с дисграфией, раскрывают симптомы, причины возникновения, диагностику, формы, предлагают методы лечения и коррекции. В тоже время продолжают возникать вопросы использования современных взглядов и современных технологий, направленных на преодоление и исправление дисграфии, помочь ребенку выразить себя через присущие ему внутренние и внешние качества и умения, используя приоритет системно-деятельностного подхода к универсальной эффективной логопедической деятельности.

Цель статьи – описание и анализ процесса внедрения системы интерактивных методов и приемов в преодолении дисграфии у младших школьников.

Рис. 1. Схема интерактивных методов и приемов в работе с младшими школьниками

Что собой представляют интерактивные методы и приемы? «Inter» в переводе означает взаимный, «act» действовать, следовательно, взаимодействовать, то есть действовать вместе, находиться в режиме диалога, беседы, что предполагает коллективное обучение, обучение в сотрудничестве. Это говорит о том, что данные методы и приемы ориентированы на активное взаимодействие не только обучающихся с педагогом, но и друг с другом. Иными словами, это способы целенаправленной деятельности педагога и обучающихся для общения, совместной деятельности, взаимного обмена информацией, причем действия всех участников образовательного процесса влияют друг на друга, включая учителя-логопеда, его роль в данном случае заключается в организации процесса обучения, создателя оптимальных условий для инициативы ребят, реализации задач, достижения поставленных целей. Данную закономерность можно представить в виде схемы (рис. 1).

Несмотря на большое количество методических работ, посвященных использованию интерактивных методов и приемов в обучении, до сих пор существует очень серьезная проблема разработки системы их включения в логопедическую работу с младшими школьниками по преодолению дисграфии.

В России широко практиковаться интерактивные методы и приемы начали с 20-х гг. XX века. Наиболее известными были лабораторно-бригадный метод, производственный, практический, проектный, трудовые экскурсии. Дальнейшая их разработка получила развитие в 60-е годы в трудах В.А. Сухомлинского, в 70-80-е годы В.Ф. Шаталова, Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенковой.

Авторам удалось найти диссертационные исследования использования интерактивного обучения в разных формах вузовского, школьного, дошкольного, тренингового, при обучении разным дисциплинам: русского языка и литературы, иностранного языка, химии, географии, истории, права, торгового дела, менеджмента, экономики, физической культуры. Ученые Д.А. Абдулаев, И.В. Курышева, Е.Н. Можар, А.А. Струнина, С.М. Уткин, Н.А. Шмелёва и другие изучали вопросы интерактивного обучения как условие модернизации учебного процесса, как фактор самореализации старшеклассников в учебной деятельности при изучении естественнонаучных дисциплин, как стимулирование учебно-познавательной активности старшеклассников, как фактор повышения уровня обучения учащихся, как эффективность форм обучения в учреждениях среднего профессионального образования, формирование готовности будущих педагогов дошкольного образования к применению методов интерактивного обучения.

Мы живем в век информационных технологий, поэтому обращает на себя внимание достаточно интересный опыт включения в образовательную практику современной иммерсивной технологии обучения, представленный А.И. Азевич [1] и интерактивное обучение в цифровой образовательной среде М.С. Артюхиной [2], которые, по мнению авторов, создают организационно-технологические условия, обеспечивающие интеграцию педагогических и информационных технологий в обучении, открывают перед учителем и учащимися безграничные возможности по передаче и получению разнообразной информации, обогащают восприятие учебной информации за счет комплексного познавательного опыта, необходимого для понимания различных процессов и явлений. Однако, важно отметить, что вопросам изучения интерактивных подходов, систем к коррекции дисграфии у младших школьников пока уделяется недостаточно внимания.

Нами сделана попытка собрать примерный перечень интерактивных методов и приемов, наиболее часто используемых сегодня в рамках образовательного процесса. Список составил 35 наименований, среди них: Ролевые игры; Игры-соревнования; Игры-драматизации; Блиц-игры; Имитационные игры; Игровое проектирование; Игровые упражнения; «Мозговой штурм»; «Мозговая атака»; Работа в группах; «Незаконченное предложение»; Интерактивные занятия с применением аудио- и видеоматериалов и т.д. Среди вышеперечисленных

можно выделить имитационные и неимитационные, проводить в реальное время, с ограничением по времени или без ограничения, с учетом цели или конечного результата, свободные и открытые, направленные на поиск новых знаний, закрепление изученного, приобретение навыков или поисковые, на выявление проблем, поиск путей их решения.

На первый взгляд, некоторые из них можно отнести к активным методам обучения, но все-таки основное отличие интерактивных, это вовлеченность, самостоятельность, критическое мышление обучающихся, их активное участие в учебном процессе. Еще раз подчеркнем, что интерактивные методы и приемы основаны на активном продуктивном взаимодействии и обязательной обратной связи, создании особой атмосферы образовательного взаимного общения всех участников, накоплении нового совместного познавательного опыта в процессе совместной деятельности, характерной открытости, с возможностью взаимоконтроля. Если говорить о принципах интерактивности, то они отражают, прежде всего, закономерности взаимодействия и создание условий для повышения мотивации на активное участие, достижение результатов и коллективную работу, тем самым расширяя функционал самостоятельной работы обучающегося, развивая его самооценку и оценки других, умение работать в группе или паре, нести ответственность за себя и других, совершенствуя речь через воображение, фантазию, расширение и активизацию словарного запаса. Кроме того, следует отметить характерную особенность взаимного контента и освоения нового опыта, который возможно получить в очном или дистанционном общении, использовать литературу, компьютер, планшет, телефон, различные источники информации: текст, изображение, видео-, аудио-, мультимедиа. Другими словами, это могут быть любой тематики и выражаться в разной форме статьи, рисунки, фотографии, инфографика, фильмы, видеоролики, музыка, подкасты, то есть всевозможная информация, которую можно посмотреть, почитать, послушать.

В феврале этого года мы провели опрос 20 респондентов-педагогов, среди них 16 учителей начальных классов и 4 коррекционных педагога (два учителя-логопеда, учитель-дефектолог, педагог-психолог) с целью выяснить, на сколько они знакомы и как они используют интерактивные методы и приемы в своей профессиональной практической деятельности с детьми. На четыре вопроса, предполагавших выбор одного или нескольких вариантов, было получено 134 ответа. Были получены следующие результаты: самое большое количество набрала работа в группах – 18, интерактивное занятие с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ – 16. Недалеко ушли проекты – 15; незаконченное предложение используют 12 педагогов. Особо хочется выделить четыре вида – это дискуссию, «Мозговой штурм», кластеры, пазлы, ребусы, кроссворды, шарады, мастер-классы, которые были выбраны четыре раза по 10. Самое маленькое количество набрали «Микрофон» и дебаты. Вообще не были отмечены – аквариум, карусель, ранжирование, дерево решений, интерактивные вебинары. Ни один из участников не предложил свои варианты, которых нет в перечне.

Среди наиболее интересных для участников оказались на первом месте проекты, далее интерактивное занятие с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ, кластеры, пазлы, ребусы, кроссворды, шарады, работа в группах. Наименее заслужили внимания карусель, аквариум, ранжирование, дебаты.

На вопрос, насколько проявляется эффективность интерактивных методов и приемов, ответы были следующими: способствует активному вовлечению детей в коммуникативный процесс – 18, проявлению индивидуальности детей – 17, повышается активность познавательного процесса и позволяют сделать занятия увлекательными и интересными – по 15 человек. Ни один участник опроса не посчитал, что они не являются эффективными, что практически ничем не отличаются от остальных и, наоборот, могут отвлекать и расслаблять детей от получения новых знаний и умений. Был сделан итоговый вывод о необходимости и пер-

спективности использования интерактивных методов и приемов в образовательном процессе, все 20 участников ответили «да».

Что дают младшим школьникам, имеющим нарушение письменной речи, применение интерактивных методов и приемов, для чего нужны, каковы преимущества?

Каждый ребенок уникален. Очень важно знание и правильное использование разных условий, факторов, средств для создания ребятам такого образовательно-педагогического пространства, которое наилучшим образом способствует их полноценному воспитанию, обучению, развитию и личностному становлению [7].

Ю.В. Гуца выделяет четыре подхода к интерактивному обучению, выбор которых зависит от целей и задач:

- обучение, предполагающее взаимодействие обучающихся и современных ИКТ;
- «модернизированная» форма активного обучения;
- обучение, основанное на групповых диалоговых формах познания;
- организованный особым образом процесс обмена изученным материалом между субъектами учебного процесса («режим обучения») [5].

Педагоги-практики и собственный опыт работы подтверждает, что у детей с нарушениями развития отсутствует или очень низкая учебная мотивация, порой чувствуют они себя довольно скованно, многие могут испытывать чувство дискомфорта, неуверенности, а интерактивные методы и приемы позволяют каждому свободу выбора, имеют возможность высказаться, провести рефлексии собственной деятельности, ощущать успех. Многие из нас используют их для обобщения, закрепления, повторения изученного материала, для развития познавательной мотивации, логического и аналитического мышления, памяти, связной речи, обогащения лексического запаса, улучшить координацию, мелкую моторику, помогают ребятам структурировать информацию, использовать как опорный конспект, усваивать алгоритмы применения материалов, повысить познавательный интерес, работоспособность, снять напряжение, перегрузку и утомление, обосновать положительный и эффективный результат.

В своей непосредственной практической логопедической деятельности с младшими школьниками в рамках работы по преодолению у них дисграфии стараемся в каждое занятие включать интерактивные методы и приемы. Наиболее популярными для нас стали: «творческое и игровое проектирование», «кластеры», «пазл», «четыре угла», «сборщики», «с миру по нитке», «ротационные сменные тройки», «сравнительная диаграмма», «мозговой штурм», «эвристические беседы», «незаконченное предложение», использование компьютерных и мультимедийных средств, интерактивной Smart доски, интерактивных игр, презентаций. Считаем, что как можно более разнообразных инновационных методов и приемов обучения будет включено в коррекционно-развивающий процесс по преодолению дисграфии, тем эффективнее будут корректироваться трудности языковых явлений в памяти ребят, создаваться более стойкие зрительные и слуховые образы, поддерживаться интерес и их взаимная активность, личностное и социальное развитие. Мы отмечаем следующее, что у ребят формируется интерес к занятию, к заданиям; начинают более уверенно и комфортно чувствовать себя во время занятий и игр; формируются коммуникативные навыки; идет развитие самостоятельности; обогащается социальный опыт; предоставляется возможность проявить свою индивидуальность; достичь лучших результатов в усвоении новых тем, преодолении трудностей, при затруднениях получить своевременную помощь со стороны сверстника или учителя-логопеда.

Выстраиваем свои занятия, как занятие-игра, занятие-фантазия, занятие-ролевая игра, занятие-аукцион, занятие-концерт, занятие-экскурсия, занятие-«телемост». Среди необходимых условий считаем необходимым создание среды образовательного общения, которая предполагает открытость, взаимодействие участников, равенство их аргументов, накопление

совместных знаний, возможность взаимной оценки и контроля. Способы обучения включают комбинирование форм: коллективной, групповой, парной, малыми группами, индивидуально.

В настоящее время для разработки интерактивных заданий широко используются онлайн-сервисы: LearningApps для создания заданий, их, проверки и закрепления полученных знаний; многофункциональный онлайн-инструмент Wordwall; онлайн-конструктор eТреники для создания учебных тренажеров; конструктор Взвания и OnlineTestPad для создания тестов, кроссвордов, сканвордов, опросов, логических игр, диалоговых тренажеров. Запущен российский сервис – онлайн-доска Holst благодаря которой предоставляется возможность материал визуализировать и эффективно проводить уроки, внеурочную деятельность, родительские собрания, создавать интерактивные упражнения, викторины, кроссворды, игры, цифровые домашние задания, легко загружать изображения и файлы для изучения, скачивания, хранения и возможности файлами делиться.

Проведение виртуальных логопедических занятий, с использованием онлайн-сервисов, чтобы обеспечить полноценную реализацию образовательно-коррекционного процесса, требуют предварительной подготовки со стороны специалиста, так и оказание помощи и поддержки семье. Учитывая рекомендации, целесообразно начинать проводить такие занятия сначала в индивидуальной форме, подготовить и родителей, и самого ребенка. В данном случае особо необходима интеграция усилий педагогического коллектива и родительского сообщества [4; 8].

Большой любовью и заинтересованностью среди наших ребят пользуется интерактивная программа «Волшебный экран», в которой представлены основные тематические блоки согласно программе – «Окружающий мир», «Чтение и грамота», «Внимание и реакция», «Математика», «Формы и геометрия», «Моторика и логика», «Творчество», «Мышление и память». В каждый блок входит перечень разнообразных специальных игр, которые разнообразят логопедическую работу, делают ее более занимательной и более привлекательной.

Таким образом, обобщая данные, под системой интерактивных методов и приемов в преодолении дисграфии у младших школьников мы понимаем образовательный процесс, в основе которого лежит комплекс упорядоченных мероприятий и создание условий для вовлечения в самостоятельную познавательную деятельность, обеспечения активности и разнообразия мыслительной, практической, творческой совместной деятельности, обмениваться опытом, знаниями и умениями, проявлять способность к сотрудничеству, развитым чувством ответственности, возможностью рефлексировать, приобрести социальную уверенность в доброжелательной обстановке и взаимной поддержке друг друга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азевич А.И. Иммерсивные технологии обучения: теория и практика. М.: МГПУ, 2023. 128 с.
2. Артюхина М.С. Система интерактивного обучения математике на социально-гуманитарных направлениях подготовки в цифровой образовательной среде: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Елец, 2023. 50 с.
3. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. М.: Владос, 2001. 302 с.
4. Болоцкая В.А., Усенко Д.М. Организация виртуальных логопедических занятий со школьниками // Современные направления психолого-педагогического сопровождения детства: сборник материалов IX Международной научно-практической конференции. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2022. С. 154-156.
5. Гуца Ю.В. Интерактивное обучение: теоретико-аналитический аспект // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е. 2012. № 7. С. 42-46.

6. Коноплева А.Н., Лещинская Т.Л. Интегрированное обучение детей с особенностями психофизического развития. Минск: НИО, 2003. 232 с.

7. Одиноква Н.А. Стимулирующая и поддерживающая среда как условие и совокупность факторов, способствующих преодолению трудностей обучения // День дефектологии. 2024. № 2. С. 85-90.

8. Решетникова Н.М. Эффективные формы продвижения книги и чтения / Н.М. Решетникова, П.Е. Щедрина, С.В. Кужина, Т.В. Муратова // Школьная библиотека. 2019. № 3. С. 39-45.

Поступила в редакцию: 17.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Чистобаева А.Ю., Кустова С.Г., 2025.